

ИСТОРИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЧЕРТЫ

«МАГИЧЕСКОГО РЕЛИЗМА»

Маргуба Хамзаевна Рахимова

преподаватель СамГИИЯ

raximova@samdchti.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345747>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 17 февраль 2022 г.
Утверждено: 22 февраль 2022 г.
Опубликовано: 27 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

магический реализм,
фантастика, феномен,
художественные черты,
мифологизмы, фэнтези.

АННОТАЦИЯ

Магический реализм — это художественный метод, в котором магические элементы включены в реалистическую картину мира. В современном значении этот термин скорее описательный, чем точный. Первоначально термин «магический реализм» использовался немецким критиком Францем Рохом для описания картины, которая изображала изменённую реальность.

Магический реализм рассказывает свои истории с точки зрения людей, которые живут в нашем мире, и переживает другую реальность, отличную от той, которую мы называем объективной. Если в рассказе о волшебном реализме есть призрак, призрак - это не элемент фантазии, а проявление реальности людей, которые верят и имеют «реальный» опыт призраков. Волшебная реалистическая фантастика изображает реальный мир людей, чья реальность отличается от нашей. Это не мысленный эксперимент. Это не спекуляция. Магический реализм пытается показать нам мир другими глазами.

Появление «магического реализма» как литературного феномена.

Литературное направление «магический реализм» сформировалось к 70-м годам XX века. Первоначально оно воспринималось как латиноамериканское явление благодаря такому метру литературы, как лауреат Нобелевской премии колумбийский писатель Г.Г.Маркес (1927-2014 гг.) [8], автор легендарного романа «Сто лет одиночества». Но впоследствии рамки этого направления расширились и стали охватывать некоторые явления постколониального пространства не только Америки, но и Азии – в частности, появился феномен литературы на английском языке, вмещающий в себя ментальные особенности национальной культуры бывших британских колоний. Так как это часто были страны с богатыми языческими традициями, с

эпическими сказаниями и богатым фольклором, рождался некий культурный и литературный синтез. Как свидетельствуют справочные материалы интернета, следующие далее, применительно к Латинской Америке «основами ... магического реализма являются литература, верования, мышление доколумбовых индейских цивилизаций, таких как: ацтеки, майя, чибча, инки. Уже в произведениях, имеющих индейские корни, будь то написанные самими индейцами, будь то испанскими или португальскими писателями - историками, священниками, солдатами, сразу после конкисты, встречаются все составляющие *чудесной реальности*.

Термин «магический реализм» применительно к литературе впервые был предложен французским критиком Эдмоном Жалу в 1931 году: /.../: «Роль магического реализма состоит в отыскании в реальности того, что есть в ней странного, лирического и даже фантастического - тех элементов, благодаря которым повседневная жизнь становится доступной поэтическим, сюрреалистическим и даже символическим преобразованиям». /.../. Центральное и наиболее известное произведение магического реализма - роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» (1967). В дальнейшем традиции магического реализма получили развитие не только в латиноамериканской, но и в европейской литературе. Видный его представитель — серб Милорад Павич, автор романов «Хазарский словарь» (1984), «Пейзаж, нарисованный чаем»

(1988), «Последняя любовь в Константинополе» (1994) и др.» [7]

I.2. Художественные черты «магического реализма»

Как было отмечено выше, «магический реализм» как всякое литературное направление обладает определенными свойствами, выросшими из реализма, мифологизма.

Справочные материалы указывают на следующие черты магического реализма:

- Фантастические элементы могут быть внутренне непротиворечивыми, но никогда не объясняются.
- Действующие лица принимают и не оспаривают логику магических элементов.
- Многочисленные детали сенсорного восприятия.
- Часто используются символы и образы.
- Эмоции и душевные порывы человека как социального существа часто описаны очень подробно.
- Искажается течение времени, так что оно циклично или кажется отсутствующим. Ещё один приём состоит в коллапсе времени, когда настоящее повторяет или напоминает прошлое.
- Меняются местами причина и следствие - например, персонаж может страдать *до* трагических событий.
- Содержатся элементы фольклора и/или легенд.
- События представляются с альтернативных точек зрения, то есть голос рассказчика переключается с третьего на первое лицо, часты

переходы между точками зрения разных персонажей и внутренним монологом относительно общих взаимоотношений и воспоминаний.

- Прошлое контрастирует с настоящим, астральное с физическим, персонажи друг с другом.
- Открытый финал произведения позволяет читателю определить самому, что же было более правдивым и соответствующим строению мира - фантастическое или повседневное [5].

Все библиографические источники указывают на то, что магический реализм - это литературный способ, а не различимый жанр, он характеризуется двумя противоречивыми перспективами, основанными на так называемом рациональном взгляде на реальность и на принятии сверхъестественного как прозаической реальности. Магический реализм отличается от чистой фантазии прежде всего тем, что он установлен в нормальном, современном мире с подлинными описаниями людей и общества. Целью является захват парадокса объединения противоположностей; Например, она бросает вызов бинарным противопоставлениям, таким как жизнь и смерть, и доколониальное прошлое против постиндустриального настоящего. Согласно Энджелу Флоресу, магический реализм соединяет реальное и фантастическое, или, как он утверждает, «слияние реализма и фантазии».

Наличие сверхъестественного в магическом реализме часто связано с первобытным или магическим. Менталитет, который существует в оппозиции к европейской

рациональности. Как покажет нижеследующая сноска, «магический реализм» является «выражением реальности Нового Мира, который одновременно объединяет рациональные элементы европейской сверхцивилизации и иррациональные элементы примитивной Америки». «Магический реализм» предлагает мировоззрение, которое не основано на естественных или физических законах или объективной реальности. Однако вымышленный мир также не отделен от реальности. /.../ В магическом реализме сверхъестественное не отображается как сомнительное. В то время как читатель понимает, что рациональное и иррациональное - противоположные и противоречащие друг другу полярности, они не смущаются, потому что сверхъестественное интегрируется в нормы восприятия рассказчика и персонажей в вымышленном мире.

Время в «магическом реализме».

Время - еще одна заметная тема, которая часто отображается как циклическая, а не линейная. Тому, что происходит однажды, суждено повториться. Персонажи редко, если вообще когда-либо, понимают обещание лучшей жизни. В результате ирония и парадокс уходят корнями в повторяющиеся социальные и политические устремления. Еще одна особенно сложная тема в магическом реализме - карнавальная. Концепция карнавала празднует тело, чувства и отношения между людьми. «Карнавал» относится к культурным проявлениям Северной и Южной Америки, Европы и Карибского бассейна, он часто включает определенный язык и костюмы, а также присутствие сумасшедшего, дурака или

клоуна. Кроме того, люди организуют и участвуют в танцах, исполнении музыки или игре в театре. Например, латиноамериканские магические реалисты исследуют яркую, жизнеутверждающую сторону карнавального искусства. Реальность революции и постоянные политические потрясения в некоторых частях мира также связаны с магическим реализмом. В частности, Южная Америка характеризуется бесконечной борьбой за политическую идею». «Магический реализм - это смешение вещей: фантастических с обыденными, обычных с экстраординарными, /.../реальности с нереальностью./.../ Magic Realism характеризуется гибридностью./.../ Магические реалисты часто берут самые неродственные вещи и смешивают их, чтобы увидеть, что происходит. Это похоже на то, как повар кинул шоколад, цыпленка, суши и корень пива, бросил все это в горшок и подал в качестве нового восхитительного блюда. Наверное, это будет немного странно, но это будет не то, что у вас было раньше.

Далее указано, что магические реалисты часто черпают вдохновение и материал из всевозможных мифов - древних мифов, современных мифов, религиозных мифов и всевозможных других мифов /.../. Мифы - это готовый источник фантастических событий; в мифах может происходить все что угодно.

Вдобавок к этому, хотя мифы - также древние, коллективные истории данного народа. Для латиноамериканских писателей, в частности, включение мифа в их работу является одной из форм политической критики. Политические структуры

являются временными, но мифы выживают на протяжении веков, и они помогли сформировать коллективные идентичности сильнее, чем политические категории и принадлежности.

«Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса напоминает миф: на самом деле, он возвращает нас к самому началу времен.

Работы «Магического реалиста» обычно делятся на две категории: это романы или короткие рассказы.

Магические реалисты обращаются к этим жанрам прозаического повествования отчасти потому, что оба они настолько гибки. Роман длинный и открытый, поэтому вы можете делать с ним все, что захотите. Вы можете создать мир, который чувствует себя, например, реальным, но вы также можете использовать хорошую дозу магии, не теряя при этом чувство реальности.

Согласно учебной литературе и интернетовским источникам, «Магический реализм» стал дебатным термином. Когда он впервые вошел в употребление, чтобы описать работу некоторых латиноамериканских писателей, а затем небольшое число писателей из многих мест в мире, у него было особое значение, которое сделало его полезным для критиков. Если бы кто-то составил список недавних магических реалистических работ, у него были бы определенные характеристики, которые работают в этом списке. Этот термин также указал на конкретный набор методов, которые авторы могли бы использовать для специализированного использования. Теперь слова были применены настолько бессистемно, что назвать

работу «магическим реализмом» не очень-то ясно, как будет выглядеть работа.

Итак, что такое «магический реализм»?

Это, прежде всего, отрасль серьезной фантастики, то есть не эскапистская. задача серьезной беллетристики - не побег, а вовлечение. Серьезная фантастика помогает нам назвать наш мир и увидеть в нем наше место. Он передает или исследует истину.

Разумеется, любой жанр художественной литературы может

проникнуть в истины. Некоторые фантастики и фэнтези делают это и являются серьезной фикцией. Некоторые SF и фэнтези - эскаписты. Но магический реализм всегда серьезен, никогда не исчезает, потому что он пытается передать реальность одного или нескольких мировоззрений, которые реально существуют. Магический реализм является своего рода реализмом, но отличается от реализма, который испытывает большинство нашей культуры.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Введение в литературоведение под ред. Поспелова Г.Н. – М.: «Высшая школа», 1983. – 327 с.
2. Гей Н.К. Художественность литературы. Поэтика. Стилль / Н.К. Гей. - М., 1975. - 471 с.
3. Гребенникова Н.С. Зарубежная литература XX века. – М.: Владос. – 1999. – 130 с.
4. Гуревич В.В. English stylistics // Лексика и стилистика английского языка. – М.: Изд-во «Флинта», 2009. – 72с.
5. Магический реализм. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Магический_реализм]
6. Магический реализм. - <https://www.livelib.ru/selection/532614-magicheskiy-realizm#books>
7. Павич М. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Павич,_Милорад
8. Гарсиа_Маркес_Габриэль - https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарсиа_Маркес,_Габриэль